

ОИЛА ТУРМУШ ДОИРАСИДАГИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ БОРАСИДА НАЗАРИЙ МУЛОҲАЗАЛАР

Омонов Нурилла

ИИВ Академияси магистранти, подполковник

Дўсматов Аловиддин Ахат ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10457241>

Соғлом оилани барпо этиш ва унда соғлом турмуш тарзини шакллантириш жамиятимиз олдидаги муҳим вазифалардан бирдир. Мисол учун 2021 йилга келиб, республикамизда оилавий ажримлар 20% га камайган, аммо бу иллат жамиятда мавжуд экан, оила барқарорлигига доим таҳдид бўлиб қолаверади¹. Масалан Сурхондарё вилоятида 2018 йилда оилавий ажримлар 1887 та, 2019 йилда 1889 та, 2020 йилда эса 1886 та, 2021 йилда 2264 тани ташкил этди. Бу никоҳланиш даражаси билан таққослаганда аввалги йилларга нисбатан кам кўрсаткич.² Албатта, оилаларда маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, ҳамкор ташкилотлар ёрдамида бандлик масалалари ечимини излаш, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш борасида олиб борилаётган тадбирлар ҳам бесамар кетмайди. Аммо оилада нотинчликни келтириб чиқариш билан боғлиқ бўлган яна муҳим жиҳат борки, бу оилалар билан ишловчи жамоат ва давлат ташкилотлари мутасаддилари эътибор бериши лозим бўлган, яъни оилавий нотинчликни келтириб чиқарувчи омилларнинг ўзига хос турларини аниқлаш, фарқлаш масаласидир³.

Мисол учун, юртимизда оилалар сони 9 503 244 та бўлиб, ундан 30 ёшгача бўлган ёш оилалар сони 2 886 296 тани, биргина жорий йил октябрь ойи якунига кўра эса янги расмийлаштирилган никоҳлар сони 214 923 тани ташкил этмоқда.

Ушбу ёш оилаларда арзимаган енгил ҳаёт ва ношукурлик сабаб 2022 йилнинг январь-октябрь ойларида 40 200 та оилавий ажримлар қайд этилган. Оила қурганига 5 йил тўлмаган оилалар ўртасидаги ажримлар эса 17 628 тани ташкил этади. Шунингдек, никоҳланувчи шахсларни

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларидан

² lex.uz/uz/docs/5841063. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й 06/22/60/0082 – сон

³ Эрийгитова Л. Оилалар мустаҳкамлигини таъминлаш, ажримлар профилактикасида давлат ва жамоат ташкилотларининг ўрни //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 8/5. – С. 301-305

оилавий ҳаётга тайёрлаш ва ажримларнинг олдини олиш мақсадида 60 580 нафар никоҳланувчи шахслар Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш марказларида ўқитилган. 12 710 нафар ноқонуний никоҳ асосида яшаб келаётган оилалар никоҳи қонуний расмийлаштирилган.

Низоли оилалар билан индивидуал ишлаш механизмини жорий этиш бўйича маҳаллалардаги хотин-қизлар фаоллари учун “Низоли оилалар билан ишлаш индивидуал дафтари” амалиётга татбиқ этилиб, ушбу механизм орқали ажрим ёқасига келиб қолган 23 804 нафар низоли оилалар барқарорлаштирилган.

Сўнгги йилларда Республикамиз аҳолисининг турмуш тарзини яхшилаш, ёш оилаларни ва аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини қўллаб-қувватлаш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш, соғлиғини сақлаш, касбга ўқитиш ва бандлигини таъминлаш, тадбиркорликка кенг жалб этиш, эҳтиёжманд хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, гендер тенгликни таъминлаш борасида тизимли ислохотлар амалга ошириб келинмоқда. Хусусан, бу борада қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонида ногиронлиги бўлган шахсларнинг оилаларини, ёш оилаларни маънавий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, оила, таълим ташкилотлари ва маҳаллаларда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш, ҳудудлар, шаҳарлар ва туманлар кесимида камбағал тоифадаги оилалар, аёллар ва ёшларни ягона электрон ҳисобга олиш тизимини яратиш, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар ва аҳоли қатламларига тўғридан-тўғри давлат ижтимоий ёрдамини кўрсатиш, ҳарбий хизматчиларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоясини таъминлашга қаратилган мақсадлар белгиланиб, унинг ижросини таъминлаш борасида давлат органлари ва мутасадди ташкилотлар томонидан тегишли саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда⁴.

Оилада хотин-қизлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларни кўриб чиқиш жараёнида келиб чиққан низонинг сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитларини ўрганмаслик, унга эътиборсизлик билан қараш ва уни юзаки кўриб чиқиш, якка тартибдаги профилактикани тўғри ташкил қилмаслик, оилавий жанжалларни аниқлашдаги сусткашликлар

⁴ Янгибаев А. К. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича ишларни юритиш тартиби //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 24-28.

ҳамда ўз хизмат вазифасига бефарқлик билан қараш, ваколатли органлар ўртасида ҳамкорликнинг етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларнинг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Инсон ҳаёти давомида ўзини ўраб турган ижтимоий муҳитнинг таъсири остида бўлади. Шу боисдан ҳам, унинг шаклланиши жараёнида маълум криминоген факторлар унга ижобий ёки салбий таъсир қилиб, инсон шахсида ижобий ёки салбий хусусиятлар шаклланиши ва ривожланишига таъсир қилади. Шунинг учун ижтимоий жиҳатдан ҳавfli аҳволда бўлган оилаларда соғлом муҳитни шакллантиришда қуйидаги чора-тадбирларнинг бугунги кундаги таъсир доирасини кенгайтириш лозим:

оила муҳитига таъсир этувчи ички ва ташқи салбий омилларни ўрганиш ва уларни таҳлил қилиш ҳамда ўз вақтида бартараф қилиш; оилада оила аъзолари ва қариндош-уруғлар ўртасида бузилган ижтимоиймиллий муносабатларни яъни қариндошлар ўртасидаги меҳр-оқибат билан боғлиқ қадриятларни тиклаш чораларини кўриш;

оилада спиртли ичимликлар, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар истеъмол қилувчи шахсларни аниқлаш ва уларни мажбурий даволаш муассасаларига юбориш ҳамда ушбу тоифадаги шахсларнидоимий тарзда ижтимоий мослаштириш ва реабилитация қилиш чораларини кўриш;

фарзанд тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи ота-оналарни ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг муаммоларини ўрганиш, шунингдек уларга нисбатан тегишли профилактик чораларни самарали қўллаш;

оила-турмуш доирасида бир-бирлари билан салбий муносабатда бўлган шахсларни аниқлаб, оиладаги низо, жанжал ёки келишмовликларни бартараф этиш чораларини кўриш;

оилаларда миллий қадрият ва анъаналарга ҳурмат билан муносабатда бўлиш ҳамда фарзандларни миллий қадриятлар руҳида тарбиялашга эътибор қаратиш⁵.

Ҳулоса ўрнида жамиятнинг ҳар бир вакили яъни барча оила аъзолари ижтимоий муносабатларга киришиш жараёнида ҳуқуқ ва эркинликларидан фойдаланиш асносида ўз мажбуриятларини виждонан ҳис этиб бажарар эканлар, оилада барқарорлик юзага келади ва провард натижада ўз-ўзидан ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқиши самарали тарзда олди олинади. Буларнинг барчаси халқнинг, юртнинг равнақига,

⁵ Тоғаева М. Оила-турмуш муносабатлари доирасида маъмурий ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи омиллар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022 – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 253-256.

келажак авлоднинг баркамол ўсиб улғайишида, шунингдек оилаларда маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг камайиши⁶ келгусида аянчли оғир турдаги жиноятларнинг олдини олишда катта ҳисса қўшишини ҳар биримиз англаб етмоғимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларидан
2. lex.uz/uz/docs/5841063. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й 06/22/60/0082 – сон
3. Эрайгитова Л. Оилалар мустақкамлигини таъминлаш, ажримлар профилактикасида давлат ва жамоат ташкилотларининг ўрни //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 8/S. – С. 301-305
4. Янгибаев А. К. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича ишларни юритиш тартиби //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 24-28.
5. Тоғаева М. Оила-турмуш муносабатлари доирасида маъмурий ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи омиллар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 253-256.
6. Норбутаев Э., Позилжонов А. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш борасида айрим мулоҳазалар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 48-53.

⁶ Норбутаев Э., Позилжонов А. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш борасида айрим мулоҳазалар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 48-53.